

Libera tus capacidades, cambia de conductas con PNL

Free your Abilities, Change your Behavior with PNL

Catherine Lisveth Castiblanco-Rodríguez¹

Jennipher Rodríguez-Torres²

Resumen

La presente investigación se llevó a cabo en la Corporación Universitaria UNIMINUTO. El propósito del proyecto es destacar la importancia de la programación neurolingüística (PNL) en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que se implemente en su formación el uso de estrategias basadas en estas técnicas. La problemática central es la ausencia de herramientas y técnicas para generar un cambio educacional de tal manera que los docentes puedan mantener un hilo conductor entre los diseños curriculares y el ambiente escolar, con una formación de calidad, pero innovadora. Por lo tanto, se utiliza una metodología que se enmarca en la investigación cualitativa, lo cual permite que el desarrollo de esta indagación tenga como referente la línea de investigación -acción educativa, que consiste en la implementación de una estrategia de acción. La propuesta incentiva en los estudiantes una actitud crítica y transformadora acerca de estas técnicas de aprendizaje y fomenta la creación de ambientes y escenarios educativos motivantes.

Palabras clave: programación neurolingüística, estrategias metodológicas.

Abstract

This research was carried out at "UNIMINUTO" university the aim of this papers to show the importance of Neur-linguistics Programming in theaching- learning processes in order to use strategies based on these techinque. The absence of toots and techniquis focused on generating and educational change is the main trouble and it is important to teachers can fird a balance between, the curriculum desing, the school enviroments but also quality teaching and innovation. Therefore the methodology applied was a qualitative investigation because it alowed taking into account the educational action- research to implement an action strategy. This proposal developed un students a critical attitude about different strategies (NLP) and prometed the creation of motivating Educational enviroments.

Keywords: neuo-linguistic programming, methodological strateg.

¹ Universidad Militar Nueva Granada. 0000-0002-7763-1092. Catherine.castiblanco@unimilitar.edu.co

² Corporación Universitaria Uniminuto. 0000-0001-6746-7164, jennipher.rtorres@uniminuto.edu.co

1. Introducción

La presente investigación se ha de desarrollar en la Corporación Universitaria UNIMINUTO, ubicada en Zipaquirá (Cundinamarca). El propósito del proyecto es destacar la importancia de la programación neurolingüística como un nuevo paradigma de aprendizaje en la educación infantil y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que se implemente en su formación el uso de estrategias basadas en las técnicas de PNL como la técnica del anclaje, modelaje, entre otras, para el desarrollo del pensamiento creativo de sus estudiantes.

La problemática central es la ausencia de herramientas y técnicas para generar un cambio educacional para que los docentes puedan mantener un hilo conductor entre diseños curriculares, el ambiente escolar, el éxito académico y con una formación de calidad, pero innovadora, que atienda y dé respuesta a las necesidades sociales y prepare a los educandos para un futuro profesional cada vez más competitivo. Y al vincularlo con el modelo de PNL genere beneficios en los contextos académicos realizando una actualización y transformación en los procesos de enseñanza-aprendizaje donde se potencie la motivación y sea un instrumento eficaz.

2. Fundamentación teórica

En el siglo XXI ya no es suficiente transmitir información, conocimiento e instrucciones en los educandos, sino provocar en ellos, modelos y patrones de comportamiento exitosos que son adquiridos a través de la práctica. Como lo menciona Serrat, en su libro, esto es un proceso que se da de afuera hacia adentro, siendo este un instrumento potencialmente útil y valioso para el análisis y reflexión pedagógica. Por lo tanto, como formadores, la misión es que el estudiante se eduque, obtenga aprendizajes, se motive desde él y para él. Para esto se contemplan tres pedagogías: la pedagogía del amor, la pedagogía del respeto y la pedagogía del esfuerzo.

La PNL, constituye una guía formal que estudia las acciones del ser humano y cómo hace para cambiar comportamientos, siendo el conjunto de herramientas muy esenciales que motivan y estimulan al cerebro para desarrollar conocimiento, preparándose en los procesos de enseñanza-aprendizaje para adquirir habilidades y tener la capacidad de producir las destrezas (Flores, 2000).

La eficiencia y la efectividad del proyecto estará engranado a un liderazgo ligado al pensamiento creativo, la imaginación y la innovación. Además de la responsabilidad social que conlleva el uso de PNL, en los escenarios educativos los resultados se evidencian a mediano plazo, por lo cual genera motivación a los participantes. Por esta razón, el impacto está encaminado al uso de técnicas y herramientas aprehendidas por medio de las diferentes actividades propuestas en el proyecto, dando origen a la pregunta ¿Qué impacto genera la implementación de estrategias didácticas innovadoras con PNL, para mejorar el quehacer pedagógico cotidiano del docente en el aula de clases?

Se puede afirmar que los docentes en formación de UNIMINUTO y los docentes de las instituciones educativas implicadas, de primera infancia, implementan actividades para los procesos de enseñanza con lineamientos poco definidos o específicos, lo que depende de la creatividad para ser autodidactas.

3. Metodología

Se utiliza una metodología investigación cualitativa y con una línea proyectiva la cual permite encontrar la solución a los problemas de manera práctica, generando impacto para beneficiar a la comunidad educativa, donde se convierte en una de las herramientas que generan cambio en el aula, promoviendo transformaciones en el comportamiento de los docentes como en el de sus estudiantes. Su principal objetivo es conseguir resultados positivos en los procesos de enseñanza-aprendizaje con la implementación de modelos y técnicas pedagógicas. Por ello, se tendrán dos momentos de evaluación constantes y de retroalimentación formativa.

La población está conformada por estudiantes del semillero. El instrumento empleado fue una encuesta semiestructurada. La información fue sistematizada para realizar el respectivo análisis e interpretación de los resultados obtenidos.

Por otra parte, como lo menciona Restrepo (2008), los elementos propios de este tipo de investigación se consolidan en el saber ser, saber y el hacer en la práctica docente.

FASE I

En esta fase, la indagación presentada, propone una primera prueba piloto la cual consistió en aplicar la metodología de programación neurolingüística (PNL). En los estudiantes de semillero: Luces cámara y Edu-acción. Asimismo, la motivación de los estudiantes se ve reflejada en sus acciones y producción académica.

FASE II

La segunda fase es estratégica y propone establecer una secuencia didáctica, de tal manera que permita fortalecer la práctica docente con el fin de trabajar con el componente de pensamiento creativo en los estudiantes de la UNIMINUTO. La estructuración de la secuencia didáctica y aplicación de la misma se plantea desde las etapas de la PNL.

FASE III

Busca medir el impacto generado a partir de las estrategias y técnicas pedagógicas implementadas en los participantes de Zipaquirá, evaluado mediante un análisis cualitativo de la aplicación, para la comprensión conceptual del componente PNL.

4. Resultados

Cabe resaltar que el proyecto Libera tus capacidades, cambia de conductas con PNL se caracteriza por ser de nuevo conocimiento; la propuesta incentiva en los estudiantes una actitud crítica y transformadora acerca de estas técnicas de aprendizaje. De esta manera, fomenta la creación de ambientes, escenarios educativos motivantes y retadores para la adquisición de conocimientos, además la divulgación de conocimientos a través de publicaciones o ponencias garantizando una calidad y credibilidad en la educación e innovación en los procesos formativos del proyecto en curso.

El proyecto está diseñado para implementar e involucrar la propuesta pedagógica, en estudiantes de Licenciatura en Educación Infantil y de esta manera aplicar la secuencia didáctica pertinente para uso de estas técnicas de tal manera que después de participar en los encuentros tengan la capacidad de implementar el conocimiento adquirido en otros espacios formativos y de esta manera un efecto de red de conocimiento.

Por lo tanto, el ejercicio del quehacer pedagógico en esta indagación generó un diagnóstico de grupo. Por ende, luego de observar a los que se eligieron como muestra para la presente investigación, se propuso caracterizar a los participantes de acuerdo a los estilos de aprendizaje por medio del diagnóstico de clase y test de Vark. Este diagnóstico permite tener un mayor nivel de asertividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje puesto que apunta al estilo de aprendizaje de los estudiantes. Al ser una población tan diversa en gustos, habilidades y contextos, se encuentra la siguiente predominancia.

Como se evidencia en los resultados del test de estilos de aprendizaje, de los 14 estudiantes que pertenecen al grupo, siete estudiantes presentan una tendencia de estilo divergente, tres estudiantes son asimiladores, dos son convergentes y dos estudiantes con estilo acomodador. Es coherente el resultado con predominancia visual, puesto que el impacto de la información es predominante de acuerdo a la observación de los estudiantes; asimismo, en la actualidad los estímulos visuales llevan a las personas a tener acciones y comportamientos de acuerdo con ello.

Lo mencionado, es bastante bueno para la investigación, puesto que al tener una predominancia visual, da relevancia a los procesos de la programación Neurolingüística y así las tres fases que la caracterizan pues en cada uno de ellos desde la entrada hasta el cierre. Y porque el proceso de asemejar, estructurar y acomodar la información, es más asertivo en el desarrollo de la didáctica.

Posterior a ello, se recurre a la reflexión pedagógica entre participantes por medio de una entrevista semiestructurada. Al ser una discusión pedagógica solo tiene el propósito de conocer la perspectiva de estos pares académicos en relación con la implementación de la programación como herramienta didáctica para los procesos educativos.

En este orden de ideas, se genera la construcción de la secuencia didáctica que se desarrolla en ocho estaciones que fueron construidas a partir de la búsqueda en diferentes fuentes bibliográficas y que juntas le dan un sentido a la investigación. La primera que encontramos es la motivación para generar una actitud positiva para el encuentro, lo que se registró en el formato de observación es la participación de los educandos frente a este tipo de ejercicios pues al ser llamativos les genera curiosidad y los incita a participar.

En segundo lugar se encuentra el encuadre utilizando una rutina de pensamiento y así se estimula el pensamiento creativo y crítico generando una codificación y decodificación de la información que se transmite y/o recibe, para sistematizarlo en experiencias, ejercicios, estrategias o técnicas para dar lugar a la conclusión del encuentro y, finalmente, el cierre.

Por lo tanto cada uno de los talleres implementados está diseñado y direccionado con esta secuencia, lo que facilita el desempeño del docente en diferentes áreas del conocimiento ya que están registrados los diferentes espacios académicos de formación donde las estudiantes

generaron su punto de vista, expectativas y conclusiones manifestando la adquisición de nuevos conocimientos, la apropiación de un aprendizaje significativo y el compromiso de multiplicar estos saberes en el contexto de su práctica pedagógica.

Finalmente, las estudiantes realizaron una práctica de cierre. El objetivo de este ejercicio es evidenciar las características de la PNL. Con esta actividad se fortaleció las competencias de gestión de conocimiento, solución de problemas y trabajo en equipo. En su planeación de la microclase se evidenció el modelo pedagógico establecido basado en las etapas determinadas durante los espacios formativos donde incluyeron varios elementos establecidos tales como:

Contenidos específicos a trabajar, también los propósitos a nivel de desarrollo cognitivo, valorativo y praxiológico, continuaron con la metodología y en ella utilizaron estrategias didácticas y secuencia de actividades propias de la programación, para dar solución a problemáticas metodológicas que se puedan presentar en el contexto educativo. Y finalmente cierran con la evaluación donde se recopiló información relevante que conllevó a un proceso de retroalimentación, dado que la microclase fue implementada por cada integrante en su grupo.

En el año 2020-1 se trabajó en la primera fase del proyecto y la segunda fase está proyectada con esta propuesta de investigación para el 2020-2 el cual está ligado a esta convocatoria, además esta investigación tiene un enfoque proyectivo para el 2020-1, el cual está planeado para fortalecer el impacto en las instituciones educativas de Zipaquirá por medio de los docentes y estudiantes de Licenciatura en Educación Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, enfocado a procesos académico pertinentes para la región.

5. Conclusiones

El proyecto pedagógico Libera tus capacidades, cambia de conductas con PNL, aporta al sector grandes beneficios, pertinentes con este tipo de estrategias que involucra procesos de educación innovadoras motivadoras e inspiradoras que buscan generar un cambio educativo.

En este orden de ideas, la Corporación Universitaria Minuto de Dios identifica lo necesario que es formar pedagogos infantiles que respondan a los intereses y necesidades del contexto colombiano. Frente a esto se trabaja con el fundamento de transformación social e innovación, lo que permite direccionar proyectos pertinentes que mejoren la educación a través de una formación teórico-práctica, investigativa, eficiente y de calidad.

El programa es competente para ser agente activo en contextos, educativos y sociales, mediante los procesos continuos como la observación, interpretación, argumentación, indagación y aplicación, en el campo investigativo, que están relacionadas al desarrollo de habilidades, destrezas, conocimientos y valores de la educación de la primera infancia.

Por lo anterior mencionado, dentro del aula escolar, el proceso enseñanza-aprendizaje ha sido complementado por los aportes de la PNL. Al conocer el sistema de percepción primario (V-A-K), de los estudiantes, pues es el docente el que adquiere la capacidad de formar nuevas estrategias pedagógicas y didácticas con las técnicas y estrategias establecidas que fomentan

un proceso de comunicación asertiva con el estudiante al transmitirle los contenidos temáticos, quien, a su vez, experimenta mayor gusto por aprender en el aula de clase.

Por consiguiente, se reconoce la PNL como estrategia diferente para el proceso de aprendizaje en los ambientes planificados didácticamente, esto con la finalidad de acompañar al estudiante con su proceso de realización, que lo oriente al éxito académico. Para esto fue necesario entrar en sintonía con los estudiantes de acuerdo con la propuesta inicial de la PNL, configurada por etapas: la etapa de la motivación donde se genera la activación neuronal, el encuadre (que permite enlazar pensamientos con conocimientos previos), el calibrado que requiere de una observación permanente y atenta del proceso, la etapa de modelado (que consiste en seguir al que se escucha, al líder que permitirá el éxito del guía y los pares al interior de cada ambiente de aprendizaje diseñado) y la etapa de influencia o cierre (en donde se hacen las sugerencias y recomendaciones), luego de la sintonía. La invitación es, conocer a sus estudiantes.

Asimismo, la implementación de la PNL como estrategia, articulada a una planeación didáctica claramente intencionada y establecida por los mismos participantes, contribuye a potenciar las habilidades, destrezas actitudes y aptitudes, necesarias para suscitar y mejorar las competencias en los educandos, de tal manera que se dé el engranaje entre la articulación de los conocimiento básicos con nociones previas que cada agente participante pone en escena en el ambiente de aprendizaje.

Se concluye, que este tipo de investigación genera la promoción de procesos cognitivos a través de las actividades en el aula, siguiendo los postulados de la PNL como un modelo para implementar en el aula, dándole veracidad a este estudio con la elección de esta técnicas para promover la autonomía del estudiante, su autoaprendizaje y el desarrollo de el mismo.

6. Referencias bibliográficas

- Flores, M. (2000). *Programación neurolingüística y el aprendizaje mediado*. Venezuela: Universidad Nacional Abierta.
- Restrepo, B. (2008). La investigación-acción educativa y la construcción del saber pedagógico. *Educador y Educadores*. 7, 45-55. <https://r.issu.edu.do/l?l=511tfn>